

TABIIY TILNI QAYTA ISHLASH (NLP) VA JAVOBLAR YARATISHNI INTEGRATSIYA QILISH

Umarov Bekzod Azizovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika
kafedrasi o'qituvchisi
ubaumarov@mail.ru

Mamatojiyeva Umidaxon Muxtorjon qizi

Farg'ona davlat universiteti talabasi
mamatojiyeva05@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14203463>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 21-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

mashinalarni o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash, javob yaratish, chat-botlar, BERT, GPT modellar, kontekstual tahlil.

ABSTRACT

Mashinalarni o'rganish (ML) va tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) sun'iy intellektning asosiy tarmoqlaridan bo'lib, inson tilini tushunish va qayta ishlashda katta ahamiyatga ega. NLP texnologiyalarini javoblar yaratish tizimlari bilan integratsiya qilish orqali foydalanuvchilarga tezkor va aniq javoblar berish imkoniyati yaratiladi. Ushbu maqolada NLP ning mashinalarni o'rganish bilan bog'liq asosiy bosqichlari, javob yaratish texnologiyalari va ularning amaliy qo'llanilish sohalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, NLP va javob yaratish texnologiyalarining kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlari ham tahlil qilinadi.

Mashinalarni o'rganish (ML) — bu algoritmlar yordamida kompyuterlarning tajriba asosida o'zini takomillashtirishi va yangi vazifalarni bajarish uchun o'rganish imkonini beruvchi texnologiya.

Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) — bu kompyuterlar va mashinalarga inson tilini tushunish, izohlash, manipulyatsiya qilish va muloqot qilish imkonini beradigan sun'iy intellektning (SI), xususan, mashinani o'rganish (ML) turi. Bugungi kunda NLP texnologiyalari mashinalarni o'rganish (ML) va chuqur o'rganish (DL) metodlari bilan uyg'unlashgan holda chat-botlar, ovoqli yordamchilar va boshqa interaktiv tizimlarda qo'llaniladi. Ushbu jarayonlar algoritmlar, mashina o'rganish (ML) va chuqur o'rganish (DL) asosida amalga oshiriladi. Ayniqsa, javoblar yaratish (answer generation) texnologiyalari bilan NLP ni integratsiya qilish foydalanuvchilarga samarali va o'ziga xos tajriba yaratadi.

Tizimlar va kompyuterlar odamlar bilan muloqotni to'g'ri taqlid qila olishining asosiy sabablaridan biri audio, matn, ijtimoiy media suhbatlari, videolar, elektron pochta xabarlar va boshqalar ko'rinishidagi ma'lumotlarning ko'pligidir. Ehtiyotkorlik bilan sintaksisni ishlab chiqish modellarga insoniy muloqotning kinoya, omonimlar, hazil va boshqalarni aniq tushunishga imkon berdi.

Nº	NLP ning eng asosiy ilovalari
1	Haqiqiy vaqtda til tarjimasini
2	Elektron pochta xizmatlaridagi spam filtrlari
3	Ovoqli yordamchilar va chatbotlar

4	Matnni umumlashtirish
5	Avtomatik tuzatish funksiyalari
6	Hissiyotlarni tahlil qilish va boshqalar

Integratsiya qilish jarayonida NLP va javoblar yaratish texnologiyalari mashinalarni o'rganish metodlari yordamida foydalanuvchi so'rovlarini qayta ishlash, to'g'ri javoblar ishlab chiqish va kontekstual aloqalarni tahlil qilishni amalga oshiradi. NLP tizimlarining samaradorligini oshirish uchun asosan neyron tarmoqlari va transformer modellaridan foydalaniladi. BERT va GPT kabi ilg'or modellar NLP va mashinalarni o'rganish jarayonlarini yangicha darajaga olib chiqmoqda.

Mashinalarni o'rganish va NLP texnologiyalarining integratsiyasi asosan quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi:

Ma'lumotlarni yig'ish va tayyorlash – mashinalarni o'rganishning dastlabki bosqichida katta hajmdagi matnlar va ma'lumotlar yig'iladi va ular modelni o'rgatish uchun tayyorlanadi. Ma'lumotlar to'g'ri, aniq va har xil turdagi manbalardan olingan bo'lishi lozim.

Tokenizatsiya va xususiyatlarni ajratish – NLP jarayonining tokenizatsiya bosqichida matn kichik qismlarga bo'linadi (so'zlar, iboralar). Mashinalarni o'rganishda bu jarayon xususiyatlarni ajratish uchun qo'llaniladi, ya'ni tizim ma'lumotlardan foydalanuvchining savollariga javob bera olish uchun kerakli xususiyatlarni o'rganadi.

Modelni o'qitish – Mashinalarni o'rganish algoritmlari yordamida o'rgatish jarayoni amalga oshiriladi. Bu bosqichda model turli xil ma'lumotlardan o'rganib, so'rovlar va javoblar orasidagi aloqalarni aniqlaydi. Neural Networks, Deep Learning va Supervised Learning usullari keng qo'llaniladi.

Mashinalarni o'rganish texnologiyalarining javob yaratish jarayonida integratsiyasi quyidagi usullarni o'z ichiga oladi:

No	Integratsiya usuli	Tavsifi	Misollar va modellar
1	Neyron tarmoqlar	Ketma-ketlikni tahlil qilish va bog'lanishni aniqlash uchun ishlatiladi.	RNN, LSTM
2	Transformer modellari	Kontekstni chuqur tushunish va tabiiy javoblar yaratish uchun ishlatiladi.	BERT, GPT (GPT-3, GPT-4)
3	Korpus va bilim bazalari bilan ishlash	Katta hajmdagi ma'lumotlardan kontekstual javoblar yaratadi.	Ma'lumotlar korpusi, bilim bazalari
4	Semantik tahlil	Matnning haqiqiy ma'nosini va kontekstual bog'lanishni aniqlashga yordam beradi.	Ontologiyalar, kontekstual tahlil modullari
5	Tilni modellashtirish	Kelgusi so'zlarni kontekst asosida bashorat qilib, javoblarni yaratadi.	Language Modeling (GPT, BERT)
6	O'z-o'zidan o'rganish (Self-supervised Learning)	Belgilanmagan ma'lumotlardan o'rganishni ta'minlaydi va modellarni takomillashtiradi.	OpenAI GPT modellarining oldindan o'qitilishi

Mashinalarni o'rganish va NLP texnologiyalarining integratsiyasi quyidagi amaliy qo'llanilish sohalarida samarali ishlatiladi:

No	Amaliy qo'llanilish sohasi	Tavsifi	Misollar
1	Chatbotlar	Foydalanuvchilarning savollariga tezkor va intuitiv javob beruvchi virtual suhbat tizimlari.	OpenAI ChatGPT, Google Assistant, Amazon Alexa
2	Mijozlarga xizmat ko'rsatish	Foydalanuvchilar bilan muloqot jarayonlarini avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirish.	Amazon mijozlarga xizmat ko'rsatish botlari, Bank of America botlari
3	Ovozli yordamchilar	Foydalanuvchilar bilan ovoz orqali muloqot qilish va ularga kerakli ma'lumotni taqdim etish.	Siri, Google Assistant, Cortana
4	Til tarjimasini	Matnlarni real vaqtda bir tiladan boshqasiga tarjima qilish.	Google Translate, DeepL Translator
5	Hujjatlarni avtomatik tahlili	Matnlarni tahlil qilish, umumlashtirish va tasniflash jarayonlarini tezlashtirish.	Elektron pochta tasniflash tizimlari, matn umumlashtirish algoritmlari
6	Tibbiyot tizimlari	Tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish va diagnostika uchun yordam beruvchi tizimlar.	IBM Watson Health, klinik hujjatlarni qayta ishlash
7	Ma'lumot qidirish tizimlari	Foydalanuvchilarning so'rovlariga mos aniq javoblar topish.	Search engine NLP tizimlari (Google, Bing)
8	Ta'lim tizimlari	Foydalanuvchilarga moslashtirilgan darslar yoki bilim o'rganish bo'yicha yordamchi tizimlar.	Duolingo, Khan Academy AI yordamchilari

Kelajakda NLP va mashinalarni o'rganish texnologiyalarining integratsiyasi yana rivojlanadi. Boshqa tildagi matnlar, rasmlar va ovozli ma'lumotlarni birgalikda tahlil qilish imkoniyatlari paydo bo'ladi, bu esa tizimlarning samaradorligini oshiradi. Shuningdek, hissiyotlarni aniqlash, kontekstual tahlil va multimodal o'qitish kabi yo'nalishlar o'sishi kutilmoqda.

Xulosa. Mashinalarni o'rganish va tabiiy tilni qayta ishlash texnologiyalarining integratsiyasi foydalanuvchi tajribasini sezilarli darajada yaxshilaydi. NLP va mashinalarni o'rganish algoritmlari yordamida tizimlar foydalanuvchining so'rovlarini aniq va samarali tarzda qayta ishlaydi va javob yaratadi. Ushbu texnologiyalar chat-botlar va mijozlarga xizmat ko'rsatish tizimlarida muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda va kelajakda yanada rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). MIT Press.
2. Silver, D., Huang, A., & et al. (2016). Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. Nature, 529(7587), 484-489.
3. Levine, S., Finn, C., Darrell, T., & Abbeel, P. (2016). End-to-end trSining of deep visuomotor policies. The Journal of Machine Learning Research, 17(1), 1334-1373.
4. Lake, B. M., Ullman, T. D., Tenenbaum, J. B., & Gershman, S. J. (2017). Building machines that learn and think like people. Behavioral and BrSIn Sciences, 40, e253.

5.Lillicrap, T. P., & et al. (2016). Continuous control with deep reinforcement learning. International Conference on Learning Representations.

INNOVATIVE
ACADEMY